

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA REPRODUKTIV SALOMATLIKNING IJTIMOYIY JIHATLARI

Sobirov Abdulaziz Abduroziqovich

Osiyo xalqaro universiteti dotsenti

Annotatsiya: O'smirlar o'rtasida ushbu muammoni o'rganish natijalari o'spirinlarning reproduktiv salomatlikka bo'lgan qadriyat munosabatini shakllantirish bo'yicha ijtimoiy-pedagogik faoliyatning asosi bo'lishi mumkin. Reproductive salomatlik bo'yicha tadqiqot reproduktiv va jinsiy xatti-harakatlar, reproduktiv munosabat, reproduktiv xatti-harakatlar, kontratsepsiya, std, yomon odatlarning oldini olish, sog'liqni saqlash, o'smirlarning reproduktiv salomatligi haqida ma'lumot olish zarurati kabi semantik bloklarni ochish orqali o'tkazildi.

Kalit so'zlar: reproduktiv salomatlik, o'spirinlar, ijtimoiy-pedagogik, diagnostik tekshiruv.

Reproductive salomatlikni saqlash va mustahkamlash asoslarini shakllantirish, qoida tariqasida, o'spirinlik davrida, talaba allaqachon jinsiy aloqada, yomon odatlarda tajribaga ega bo'lganida boshlanadi, bu esa jinsiy madaniyatni shakllantirish bo'yicha profilaktika choralarining samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu bilan birga, jinsiy ta'limning erta boshlanishi jinsiy munosabatlarni noto'g'ri qabul qilishga olib kelishi mumkin. Tadqiqot natijalari o'smirlar reproduktiv salomatlik degan ma'noni anglatadi, quyidagi natijalarni ko'rsatdi. Respondentlarning aksariyati reproduktiv salomatlik insonning sog'lom bolani homilador qilish va tug'ish qobiliyatidir, deb hisoblashadi; tananing sog'lig'i va kasallikning yo'qligi va faqat bir nechtasi javob berishga qiynaldi. Reproductive salomatlikning eng muhim tarkibiy qismlarini ajratish to'g'risida so'ralganda, ma'lumotlar quyidagicha taqsimlandi: respondentlarning 38 foizi reproduktiv salomatlikni saqlashning asosiy sharti sog'lom turmush tarziga rioya qilish, 25 foizi

yomon odatlardan voz kechishning eng muhim tarkibiy qismi deb hisoblaydi, 16 foizi sportni eng muhim elementlardan biri sifatida qayd etdi, 14 foizi to'g'ri ovqatlanish va 7 foizi javob berishga qiynaldi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'smirlar reproduktiv salomatlikni saqlash va mustahkamlash asoslari haqida tasavvurga ega, ularning reproduktiv salomatligiga qiymat munosabatini shakllantirish zarurligini tushunishadi. Erta jinsiy munosabatlarga kirish yosh organizmning psixologik va jismoniy holatiga salbiy ta'sir qiladi. Reproductiv salomatlikka qiymat munosabatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu jinsiy madaniyat darajasini oshirish va erta jinsiy munosabatlar darajasini pasaytirishdir. O'smirlarning nikohning qulay yoshi va bola tug'ilishi haqidagi fikrlarini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot quyidagi natijalarni ko'rsatdi: respondentlarning 48 foizi 24-27 yoshni eng maqbul yosh deb hisoblaydi, 40 foizi 21-23 yoshni tanladi, 9 foizi 18-20 yoshni maqbul yosh deb hisoblaydi va atigi 3 foizi 30 yoshdan keyin bola tug'ilishini qulay deb hisoblaydi. Olingan ma'lumotlarning tahlili ota-onalarning yuqori darajadagi munosabatlari va o'smirlar o'rtasida onalik va otalikni rejalashtirishga etarli yondashuvni ko'rsatadi. O'smirlarning fikriga ko'ra reproduktiv salomatlikka qiymat munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan savolni o'rganish quyidagi xususiyatlarga ega.

Aksariyat sub'ektlar ta'limni (maktab, ota-onalar) eng muhim element deb bilishadi, shuningdek respondentlar sog'lom turmush tarziga, ommaviy axborot vositalariga va tengdoshlar guruhiga (do'stlar) e'tibor qaratishgan. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, o'spirinlarning reproduktiv salomatlikni saqlash va mustahkamlashga bo'lgan qadriyat munosabatlarining shakllanish darajasi asosan o'rta, katta o'smirlar guruhi sifatida tavsiflanadi. Reproductiv salomatlikni saqlash va mustahkamlash zarurligiga o'spirinlarning e'tiborini jalb qilish uchun ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash va maxsus tashkil etilgan ijtimoiy-pedagogik ishlarni talab qiladi. Aksariyat o'smirlar sog'lom turmush tarzi va reproduktiv salomatlikni saqlash

haqida o'ylashadi. So'rovda qatnashgan o'spirinlarning aksariyati reproduktiv salomatlikka qiymat munosabatini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydilar. Maktab o'quvchilari reproduktiv salomatlikni saqlash va mustahkamlash uchun ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash jarayonida shakllanadigan bilim va ko'nikmalar zarurligini tushunishadi. O'smirlarning reproduktiv salomatlik bo'yicha xabardorlik darajasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda o'smirlarning reproduktiv salomatlikka bo'lgan qadriyat munosabatini shakllantirishning ob'ektiv zarurati mavjud.

Diagnostik tekshiruv ma'lumotlarini tahlil qilish bir qator xulosalar chiqarishga imkon beradi. Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy o'spirinlar reproduktiv salomatlikni saqlash kelajakda ularning hayotining yuqori sifati ekanligini tushunishadi, bu ma'lum darajadagi bilim, sog'liqni saqlash faoliyatidagi motivatsion va qiymat yo'nalishlari va ularning sog'lig'iga mas'uliyatli munosabat asosida sog'lom hayot normalari va talablariga rioya qilishga tayyorlik bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, olingan natijalar, shuningdek, o'spirinlarning reproduktiv salomatlikni saqlash va mustahkamlashga mas'uliyatli munosabatini shakllantirish bo'yicha maqsadli ijtimoiy-pedagogik ishlarga ehtiyoj borligini ta'kidlashga imkon beradi, chunki namunaning muhim qismi zarur g'oyalarga ega emas, ular reproduktiv salomatlikka nisbatan qiymat munosabatini shakllantirmagan va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalari. O'smirlarning reproduktiv salomatligini saqlash va mustahkamlash sohasidagi ishlarning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ta'kidlash kerak: erta jinsiy munosabatlarning oldini olish, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning oldini olish; erta homiladorlikning oldini olish; bolalarning sog'lig'i va balog'at yoshidagi ota-onalarning xabardorligini oshirish orqali o'spirinlarning reproduktiv salomatligini saqlashda oilaning rolini kuchaytirish; ta'lim muassasalarida ta'lim ishlarini takomillashtirish; samarali reproduktiv salomatlikka qiymat munosabatini shakllantirish usullari. Reproductiv salomatlikka qiymat munosabatini shakllantirish uchun quyidagilar zarur: maktab o'quvchilarining e'tiborini reproduktiv salomatlik qiymatiga yo'naltirish;

reproduktiv salomatlik qiymatining zarur bilimlari va ahamiyatini shakllantirish, ya'ni individual ongni qiymat g'oyalari majmuasi bilan boyitish, reproduktiv salomatlikning qadriyatlar tizimidagi rolini ko'rsatish. Shunday qilib, hozirgi vaqtda o'spirinlarda sog'liq va sog'lom turmush tarziga qiymat munosabatini shakllantirish haqiqatan ham pedagogikaning dolzarb muammosidir. Qiymatga yo'naltirish tizimini ishlab chiqish-bu hayotiy istiqbollarni aniqlash va talabalarning o'zini o'zi anglashi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-pedagogik shart. O'smirlar qaysi qadriyatlarga e'tibor qaratishlariga, hayotda nimaga intilishlariga, nimani yaratishni yoki olishni xohlashlariga, boshqa odamlar bilan muloqot qilish va o'zaro munosabatlarning shaxsiy qiymatini ko'rishlariga qarab, biz ularning shaxsiy etukligi haqida gapirishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. Казань : Изд-во Казан. ун-та. 1987. С. 261.
2. Братусь Б. С. Анатомия личности. М. 1988. С. 304.
3. «Психологическое здоровье современных школьников в учебном процессе» Таълим ва инновацион тадқиқотлар.2022/№ SJIF: 3,546 (2020) 6

